

Un marco de educación en microbiología centrado en el alumno

Origen de la imagen y ficha en la IMDB: [tt0066769](https://www.imdb.com/title/tt0066769/).

La amenaza de Andrómeda (*The Andromeda Strain*)

Una carrera contra el tiempo en la que solo la ciencia puede salvarnos.

Director: Robert Wise, (1971).

Guionistas: Michael Crichton, Nelson Gidding.

Intérpretes: Arthur Hill, David Hill, James Olson, Kate Reid, Paula Kelly.

Escrito por: Manuel Sánchez-Angulo

Universidad Miguel Hernández, España

Un marco de educación en microbiología centrado en el alumno

“*La amenaza de Andrómeda*” es la adaptación cinematográfica de la obra homónima escrita en 1969 por Michael Crichton. Estrenada en 1971 y dirigida por Robert Wise, este tecno-thriller describe los esfuerzos de un equipo de científicos para caracterizar y contener a un microorganismo patógeno extraterrestre que causa en los afectados una coagulación masiva de la sangre. A pesar de haber sido realizada hace 40 años, se tratan temas de plena actualidad como las armas biológicas, las medidas de aislamiento y protección, la automatización en los procedimientos sanitarios y la toma de decisiones ante una situación grave e inesperada. La película tiene una trama apocalíptica muy típica de la Guerra Fría, sobre todo en el aspecto de las armas biológicas. Pero como el apocalipsis nunca pasa de moda no es de extrañar que en el 2008 se realizará un flojísimo *remake* para la televisión.

En realidad, el título correcto debería haber sido "La cepa Andrómeda" (*The Andromeda Strain*) pero hay que reconocer que desde el punto de vista publicitario, el título español es mucho mejor. Gracias a que Crichton era médico la trama es muy creíble desde el punto de vista científico. En la cinta se detallan las diferentes etapas que sigue el equipo de científicos para aislar, estudiar y neutralizar al microbio *Andrómeda*. Lo más destacable es que los ensayos de laboratorio mostrados para analizar a *Andrómeda* son reales, y aunque ahora nos parezcan obsoletos, eran el último grito tecnológico en 1971. Entre ellos estaban los procedimientos de descontaminación y esterilización, la recreación de un laboratorio de alta seguridad biológica, la elaboración de un perfil para determinar el rango de pH a los cuales *Andrómeda* era viable (la curva se ve en los

títulos del comienzo de la cinta), la inoculación del microorganismo en diferentes medios de cultivo y condiciones de crecimiento, la determinación del tamaño de *Andrómeda* haciendo pasar aire contaminado por una serie de filtros con un tamaño de poro creciente, una preparación de una muestra para ser cortada en un ultramicrotomo y su posterior observación en un microscopio electrónico, una imagen de difracción de rayos X de un cristal de *Andrómeda*, el análisis cuantitativo de contenido de Carbono, Nitrógeno, Fósforo y otros elementos de dicho microorganismo.

Curiosamente la película se vio envuelta en la polémica del maltrato a animales, sobre todo por una de sus escenas. Es aquella en la que un mono cae fulminado debido a la exposición a *Andrómeda*. La secuencia está tan bien rodada que efectivamente parece que el mono muere de verdad. Pero si así hubiera sido la productora habría sido demandada por la Sociedad Protectora de Animales. Lo cierto es que no se mató a un solo animal, fuera mono o rata, ya que Wise filmó todas las escenas bajo la supervisión de dicha asociación. Para la famosa secuencia de la muerte del mono lo que hizo fue ponerlo dentro de una caja con aire y la caja en una habitación llena de dióxido de carbono. En la misma habitación se colocó a un operario fuera de plano respirando con una botella de oxígeno y con una máscara adicional para el mono. Cuando en la película un brazo mecánico levanta la tapa de la caja, el mono inmediatamente quedó expuesto al CO₂, por lo que dio unas cuantas bocanadas y se desmayó. Wise continuó rodando por un par de segundos e inmediatamente el operario puso la máscara al mono para reanimarlo. Sólo hubo una toma.

Muy recomendable.

Un marco de educación en microbiología centrado en el alumno

La primera versión de este texto fue publicada en el N°59 del boletín mensual [NoticiaSEM](#), de la Sociedad Española de Microbiología. Este comentario se basó en un artículo más extenso publicado en la [Revista de Medicina y Cine](#).